

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Corso di Laurea in Disegno Industriale
Laboratorio di Comunicazione III
A.A 2023\2024

Prof.ssa Irene Fiesoli, Prof.ssa Silvana Kuhtz,
Prof. Arnaldo Filippini, Tutor Eleonora d'assenzi,
Denise de Spirito, Manfredi Sottani.

Questo non è uno storyboard

Co-design session

Card extra
ruoli

Card extra
obiettivi

Card extra
tecnica

Card extra
**compe-
tenze**

Card extra
utenti

Card extra
**stru-
menti**

Card extra
step

Card extra
**risul-
tati**

"Keywords"

Tema:

Storyboard

20min.

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

BOX DOMANDE IPOTETICHE:

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?
2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3.
4.

"Concept"

Keywords selezionate (max.6) :

COMFORT, CASA, SOSTENIBILE

Andrea: "Cosa progettiamo?"

Card n.1: "...una SEDIA!"

Card n.2: "di che materiale è fatta?"

+ plastica riciclabile

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

cept"

Keywords selezionate (max.6): INTERATTIVO, ISTRUTTIVO, PER GRANDI e PICCOLI, FANTASIA/REALISTICO

② CHE COS'È?
① PENSAVO A UNA SPECIE DI LIBRO INTERATTIVO PER BAMBINI

② CHE SCOPO HA? COME FUNZIONA?
① PER SPIEGARE QUALCOSA QUINDI FAR IMPROVVISARE. PENSAVO DI FARLO FUNZIONARE IN DIVERSI MODI, COME STACCARNE E/O ATTACCARNE QUALCOSA, TIRARE UNA PORZIONE DI UNA PAGINA E FAR "CAMBIARE" QUELLO CHE STA SPIEGANDO/RACCONTANDO. FAR UTILIZZARE TUTTI I SENSI

② IN CHE CONTESTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO?
① A SCUOLA o A CASA CON I GENITORI

② OBIETTIVI?
① SPIEGARE e FAR IMPROVVISARE QUALCOSA

② DA CHI PUÒ ESSERE UTILIZZATO?
① TUTTI MA FOCALIZZATO SUI BAMBINI

② MATERIALE?
① GENERALE CARTA PER I PAGARI PER I DETTAGLI ALTRI MATERIALI COME PASTICA, STOFFA...

Esprimi liberamente: se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

Discussion :

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

RIAMANIAMO
SUL LIBRO o
PENSIAMO AD
ALTRO?

come base
si può utilizzare
il libro e poi
arricchirlo con le
altre idee

ELEMENTARI
o
MATERNA?

OPPURE
INSIEME CIOE' E'
DIVISO - QUINDI
QUANDO DIVENTA
GRANDE PUO'
"APRIRE" LA
SEZIONE LA
ELEMENTARI E'
IMPARARE ALTRE
COSE

① FISARMONICA

AVICE
 AL MAR
 PUSCE LA SABBIA
 DAL RIFIUTI
 CON GLI AMICI

② IMPREVISTO

x ee tobberne

CHE COS'È?
 GIOCHI DA
 "TAVOLO" DA FARE
 IN GRUPPO

A CHI È DIRETTO
 QUESTO "OGGETTO"
 A TUTTI GRANDI
 E PICCOLI.

COME FUNZIONA?
 IL GIOCO n° 1
 COINVOLGE TUTTI I
 PARTECIPANTI NEL
 CREARE UNA STORIA
 ATTRAVERSO DELLE
 INDICAZIONI, SECONDO
 CON LA PARTICOLARITÀ
 DI FARLO AL BUO.
 (OGNI PARTECIPANTE NON
 SA QUELLO CHE IL GIOCATORE
 PRIMA DI LUI HA SCRITTO)

MATERNA I

- NUMERI X
- COLORI
- ALFABETO X
- STAGIONI X
- ALBERO GENEALOGICO
- ANIMALI
- NOTE X
- EMOZIONI X
- SPAZI CASA X
- OROLOGIO
- MEZZI DI TRASPORTO
- FORZE DELL'ORDINE/SANITÀ
- CORPO UMANO
- BUONE MANIERE

ELEMENTARI I

- ANALISI LOGICA
- ANALISI GRAMMATICALE
- REGIONI, CONTINENTI
- MARE, FIUMI, MONTAGNE ...
- LINEA DEL TEMPO CON LE CIVILTÀ
- LOGICA, TABELLUNE FORNE
- PIANETI, FOTOSINTESI, ORGANISMI vegetali e animali
- RICICLO/IMPATTO AMBIENTALE
- ORGANI
- PAROLE IN INGLESE

Risultato

CRESCI CON ME!

Cos'è?

Cresci con Me!, è un libro che ha come scopo quello di crescere insieme al bambino. Come ogni bambino che nel suo percorso di crescita affronta un' "evoluzione" come ad esempio dalla scuola materna a quella elementare, anche il libro compierà una sua evoluzione. Questo strumento, permetterà non solo ai genitori ed il bambino stesso, di comporre il suo libro pagina per pagina, attraverso anche la comprensione di ogni singolo argomento che il libro contiene ma, potrà essere anche strumento per le insegnanti stesse, nella spiegazione di un argomento o nella verifica di comprensione e studio dell'argomento.

1

2

3

Come può essere utilizzato?

Cresci con Me!, è un libro interattivo.

Il bambino stesso, interagisce con il libro attaccando e staccando numeri, lettere, immagini; ascoltando suoni e utilizzando flashcards per la memorizzazione di concetti chiave per quando sarà più grande.

il bambino imparerà le stagioni attaccando sia il simbolo che le rappresenta, sia i mesi di appartenenza

il bambino può creare il suo albero genealogico sia disegnando che attaccando le proprie foto

Imparare i numeri, le tabelline, fare le addizioni e sottrazioni non potrà essere più facile e divertente di così. Il bambino attaccando e staccando i numeri sia sulle dita delle mani che nel rettangolo oltre che a contare potrà svolgere tutte le operazioni con semplicità.

Nelle seguenti flashcard il bambino dovrà disegnare la bandiera del paese, scriverne la lingua, la capitale e i paesi con la quale confina

SPAGNA

Capitale:

Con quale paese confina:

Lingua:

OLANDA

Capitale: *Amsterdam*

Con quale paese confina: *Belgio e Germania*

Lingua: *Olandese*

POLONIA

Capitale:

Con quale paese confina:

Lingua:

Le flashcards vengono utilizzate al giorno d'oggi da qualsiasi studente di qualsiasi età, ottime per imparare un concetto